

КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЕРСИКОВ НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Л.Д. КОМАР-ТЕМНАЯ

Государственный Никитский ботанический сад УААН
Украина, 98648 Ялта, ГНБС УААН

Описаны состав коллекции декоративных персиков Государственного Никитского ботанического сада, диапазон варьирования морфологических и биологических особенностей сортов и форм, селекционные задачи.

Приоритет культивирования персика принадлежит Китаю. Отсюда происходят многие декоративные формы и сорта этого рода. Растения распространились далеко за пределы своей родины и в настоящее время являются одним из высокоценных красивоцветущих пород, применяемых в озеленении.

В арборетуме Государственного Никитского ботанического сада УААН (ГНБС) первая декоративная форма персика появилась еще в конце XIX ст. Однако целенаправленный сбор материала начался в отделе плодовых культур значительно позже, когда из Нанкинского ботанического сада (Китай) в 1958 г. был интродуцирован семенами *Persica vulgaris* Mill. 'Rubro-plena'. Один из наиболее декоративных сеянцев, отобранный И.Н. Рябовым и З.Ф. Гуф (названный 'Восторг'), послужил родоначальником многих существующих сейчас в ГНБС махровых форм и сортов, авторами которых являются И.Н. Рябов, И.В. Крюкова, В.П. Орехова. Кроме того, в результате выполнения селекционной программы И.Н. Рябов создал ряд гибридов с участием *P. vulgaris* Mill., *P. davidiana* Carr., *Amygdalus communis* L., которые обладали пятилепестковыми, но весьма декоративными цветками. Некоторые из них И.Н. Рябов описал, большую же часть этих и других форм начали детально изучать после 1980 г. И.В. Крюкова и

В.П. Орехова [1]. С этого времени в результате критической оценки имеющегося генофонда, интродукции и целенаправленной селекции, с 1986 г. продолженной нами, формируется коллекция декоративных персиков.

В настоящее время генофонд декоративных персиков ГНБС представлен 50 сортами (селекции ГНБС и интродукции сада из Франции, Югославии, Ирана, Китая, Кореи, США), 20 элитными формами и большим селекционным фондом, относящимся к видам *Persica vulgaris*, *P. davidiana*, *P. mira*, *P. kansuensis*, и является крупнейшим собранием этой группы растений не только в Украине, но и в СНГ.

Сорта и формы различаются между собой по ряду декоративных, морфологических и биологических характеристик. Среди них встречаются сильно- (до 6–10 м) и среднерослые деревья (до 3–5 м) с обычной раскидистой кроной, а также слаборослые растения (от 1 до 1,5–2 м) с плакучей формой кроны.

По количеству лепестков у цветков они относятся к группам с простым венчиком, пятилепестковым, полумахровым (10–24 лепестка), махровым (25–50 лепестков), помпонным (более 50 лепестков). По форме цветка различаются сорта с чашевидными, хризантемовидными, помпонными, плоскими и цветками переходного типа между чашевидными и хризантемовидными, плоскими и хризантемовидными. Основными окра-

сками цветков декоративных персиков являются белый, пурпурно-розовый, пурпурно-красный (всего 10 тонов). Кроме того, имеются сорта с комбинированными окрасками: на белом фоне красные или розовые штрихи, на розовом фоне — красные или бледно-розовые.

По времени цветения различаются сверхранние, зацветающие на ЮБК в феврале — начале марта, ранние — с началом цветения в третьей декаде марта, средние — в начале апреля, среднепоздние — со второй декады апреля, поздние — с третьей декады апреля.

По уровню устойчивости к неблагоприятным факторам зимне-весеннего периода имеются формы и сорта с коротким периодом покоя, адаптированные лишь к мягким зимам ЮБК, а также среднеустойчивые и высокостойкие, способные успешно расти по всей территории юга Украины.

Различно отношение коллекционных образцов декоративных персиков к патогенной микрофлоре. Наряду с чувствительными есть слабопоражаемые и устойчивые формы и сорта, особенно среди диких видов и гибридов с их участием.

На основании сравнительного анализа морфобиологических особенностей генофонда декоративных персиков (4 вида, 800 декоративных форм, сортов, гибридов) составлен промышленный сортимент этой породы для озеленения из 22 наименований [2].

Состав коллекции пополняется в основном за счет селекционных работ, направленных на получение высокодекоративных, зимостойких, устойчивых к грибным патогенам сортов, обладающих, кроме того, плодами хорошего вкуса. В последние годы

возникло еще одно направление селекции декоративных персиков — создание формового разнообразия по цветкам, учитывающее близкородственное происхождение многих образцов коллекции.

Успехом селекционных работ с декоративными персиками в ГНБС явилось начало Государственного испытания этой породы. 2 новых сорта селекции ГНБС — 'Сольвейг' и 'Жизель' — внесены в Реестр сортов Украины с 1999 г., 2 других — 'Рутения' (селекции ГНБС) и 'Флер Помпон' (интродукции ГНБС) — приняты в Госсортиспытание.

1. Крюкова И.В., Орехова В.П. Методические рекомендации по подбору и выращиванию декоративных форм косточковых плодовых в Крыму. — Ялта: ГНБС, 1985. — 40 с.

2. Темная Л.Д. Сорта персика декоративного // Помология. — Киев: Урожай, 1997. — Т. 3. — С. 209—222.

Поступила 22.03.2000

КОЛЕКЦІЯ ДЕКОРАТИВНИХ ПЕРСИКІВ НІКІТСЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ

Л.Д. Комар-Тьомная

Державний Нікітський ботанічний сад
УААН, Україна, Ялта

Описано склад колекції декоративних персиків Державного Нікітського ботанічного саду, діапазон варіювання морфологічних і біологічних особливостей сортів та форм, селекційні завдання.

ORNAMENTAL PEACH COLLECTION IN NIKITA BOTANICAL GARDENS

L.D. Komar-Tyomnaya

State Nikita Botanical Gardens,
Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Ukraine, Yalta

The composition of ornamental peach collection, the scope of variation of morphological and biological peculiarities of forms and varieties as well as the selection tasks have been described.